

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Сафаров Шоди Асомуродович

Доктор педагогических наук, профессор президент Академии образования Таджикистана,
адрес: 734024, Республики Таджикистан, г. Душанбе

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502754>

***Аннотация.** В статье утверждается, что воспитание нравственных качеств является главным стержнем педагогического образования, а комплекс педагогических мероприятий обеспечивает воспитание у подрастающего поколения национального патриотизма, интернационализма, рационального отношения к труду, гуманизма, сознательной дисциплины, культуры поведения, высоких нравственных убеждений и эмоций. Также отмечено, что для существования мира, стабильности государства и нации, сохранения национальных ценностей, толерантности необходимы, прежде всего, понимание и единое понимание патриотизма.*

Также было отмечено, что родина, отчизна, место рождения — это, безусловно, священные слова, которые дороги всем народам мира. Эти слова усваиваются человеческим обществом от взрослых в процессе социализации. Содержание и сущность этих слов через стихи, песни, произведения и другие элементы творчества берут начало в нравственных чувствах нового поколения.

***Ключевые слова:** сущность, социализация, воспитание, патриотизм, подростки, условия, глобализация, ценность, аспект, теория, мораль, позиция, формирование, просвещение, принцип, проблема, вера, чувство, доверие.*

***Abstract.** The article states that the development of moral qualities is the main core of pedagogical education, and a set of pedagogical activities ensures the development of national patriotism, internationalism, rational attitude to work, humanism, conscious discipline, culture of behavior, high moral convictions and emotions in the younger generation. It is also noted that for the existence of peace, stability of the state and nation, preservation of national values, tolerance, it is necessary, first of all, to understand and share patriotism. It was also noted that the homeland, fatherland, place of birth are, of course, sacred words that are dear to all the peoples of the world. These words are learned by human society from adults in the process of socialization. The content and essence of these words through poems, songs, works and other elements of creativity originate in the moral feelings of the new generation.*

***Keywords:** essence, socialization, education, patriotism, teenagers, conditions, globalization, value, aspect, theory, morality, position, formation, education, principle, problem, faith, feeling, trust.*

Воспитание нравственных качеств является главным стержнем педагогического образования, а комплекс педагогических мероприятий обеспечивает воспитание у подрастающего поколения национального патриотизма, интернационализма, рационального отношения к труду, гуманизма, сознательной дисциплины, культуры

поведения, высоких нравственных убеждений и эмоций.

Родина, отчизна, место рождения – это, безусловно, священные слова, дорогие всем народам мира. Эти слова усваиваются человеческим обществом от взрослых в процессе социализации. Содержание и суть этих слов через стихи, песни, произведения и другие элементы творчества берут начало в нравственных чувствах нового поколения.

Как всем известно, развитие общества и культуры зависит от существования мирной и процветающей родины. Но война и беспорядки наносят вред обществу, этот процесс приносит только страх и беспокойство, ведь страшная война может в одно мгновение привести к разрушению тысяч городов и деревень, парков и садов, всего того, что было построено руками человека с помощью умственных и физических сил.

Прогрессивные и миролюбивые люди каждой страны мечтают о процветании своей Родины, счастье своих родных и детей. Любовь к своей Родине, защита ее границ и интересов основаны на человеческих эмоциях, и роль социализации в этих вопросах имеет первостепенное значение.

Конечно, патриотическое воспитание таджикских воинов было в рядах Красной Армии, они дошли до Берлина, победили в страшной войне 20 века, а после окончания Второй мировой войны вернулись на родину, чтобы восстановить мир, трудились вместе с народом на полях и долинах Таджикистана, строили электростанции, чтобы сделать свою родину еще светлее. Они хранили в своих сердцах священную мечту обустроить землю так, чтобы люди могли счастливо жить на ней. Он даже не думал о войне, он думал только о благополучии мирной жизни. Поэтому он был сторонником патриотизма, мира и терпимости.

Война противозаконна. Это чуждо людям послевоенной эпохи. Когда слезы не высыхают на глазах матери, раны не заживают, а несчастья и разрушения не забываются, только жестокие люди могут призывать к войне.

Матери растят своих детей ради счастья и выживания, но никогда не ради того, чтобы они стали жертвами войны. Народы мира не хотят войны. Наш народ пережил огромные разрушения и лишения в результате войны, поэтому он считает мир, стабильность и спокойствие основой для воспитания патриотизма. Таджикский классик Сайдо Насафи сказал:

Люди — это большая река. А кто падает с вершины реки, тот превращается в берег и исчезает в нем.

Пусть об этом подумают враги народа, зачинщики войны. Любой, кто попытается это сделать, наверняка будет уничтожен в этой войне. Потому что широкая общественность всегда выступает за мир и спокойствие.

Исследователи в области отечественной педагогики Рахимов Х., Нуров А. В своей книге «Педагогика» особое внимание уделили воспитанию патриотизма и его связи с глобализацией общечеловеческих ценностей, отметив, что «Главное содержание нравственного воспитания — глубокое чувство патриотизма и интернационализма.

Патриотизм и дружба народов — высокие человеческие чувства, часть мировоззрения и отношения личности к любимой стране, к человечеству. Патриотизм фактически начинается с Родины, ибо цельный человек никогда не забывает частичку Родины, любимой Родины» [8, с. 222-223].

Конечно, вопросы патриотического воспитания и его связь с глобализацией национальных ценностей нашей любимой республики требуют многолетнего изучения

героических личностей персидско-таджикской нации, что, по мнению М. Давайте опираться на Лутфуллозода. В своем произведении «Шахнома ва тараба» («Книга о таджиках и воспитании») мастер высказывает свои мысли о воспитании патриотизма, отмечая, что «Каждый задает себе вопрос – у кого нам учиться о Родине и ее защите? Естественно, на земле есть и такие народы или племена, которые молчат по этому вопросу. Но у нас есть история – славная, у нас есть героические и реалистические истории, все из которых стоит узнать. Кроме того, углубимся в биографии Каюмарса, Фаридуна, Манучехра, Кайхусрава, Нушервана, Рустама Достана, Сухроба, Исфандиера, Маздака, Спитамена, Гурака, Муканы, Исмаила Сомони, а также героев Таджикистана: Садриддина Айни, Бободжона Гафурова, Мирзо Турсунзаде, Эмомали Рахмона, Нусратулло Махсума, Шириншаха Шохтемура и другие деятели, защищавшие Родину. Давайте узнаем, поймем и возьмем в пример то, чему нас учили эти исторические деятели о защите Родины. Какие благородные поступки совершили защитники Родины [5, с. 24-25].

Действительно, в контексте мыслей Учителя Лутфуллозода можно отметить, что истории всех героев нации закладывают действенную основу для укрепления высокой нравственности, миролюбия, патриотизма, национальной сущности, гуманизма, свободомыслия, гражданственности и инициативности сегодняшней успешной таджикской молодежи. Все эти чувства формируются у молодых людей, а сегодня границы и родина нашего любимого Таджикистана заперты и окованы.

Стоит отметить, что Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в каждом своем выступлении, как мастер патриотического воспитания, поощрял и пропагандировал дух подростков и молодежи в этом направлении, в том числе в одном из своих выступлений, состоявшемся 8 сентября 2021 года, по случаю 30-летия государственной независимости, он заявил: «С полной уверенностью заявляю, что военнослужащие наших Вооруженных Сил и правоохранительных органов и впредь будут преданно и мужественно защищать независимость и свободу Родины, границы и родные земли страны, мирную жизнь народа Таджикистана от всех угроз и опасностей, с честью исполнять свой сыновний долг перед Родиной, государством и народом» [9].

Конечно, эти речи вселяют в умы всех слоев общества слова и концепции самосознания, единства, солидарности, мира и терпимости, патриотизма и безопасности, независимости как священного элемента, а также уважения и веры. Народ, нация или общество играют ключевую роль в воспитании этих важных элементов, а образовательные учреждения являются для этого основным местом. Знание корней патриотизма тесно связано с возникновением нашего народа, но до сих пор мы сами этого не знали. До сих пор мы не отразили в полной мере вышеупомянутые характеристики как имеющие национальный характер. Конечно, в условиях независимости нашей любимой Республики Таджикистан все уровни образовательных учреждений взяли на себя задачу формирования высокой нравственности, миролюбия, патриотизма, национальной сущности, гуманизма, свободомыслия, гражданственности, инициативности.

Национальная концепция образования — это актуальное политическое решение, охватывающее общество и население, особенно молодое поколение. Содержание, цели, задачи и содержание отечественного образования на новом историческом этапе адаптируются к мировым стандартам. Они определяют их роль и место в формировании человеческой идентичности.

Гражданин должен работать на благо своего государства, видеть социальные недостатки в своей стране и работать над их исправлением. Гражданин обязан любить свою Родину и защищать ее интересы, а как основоположник национальной идентичности и культуры он должен вносить вклад в развитие общества. События, происходящие сегодня в мире, заставляют каждого человека направлять все свои усилия на благо государства и нации, на укрепление мира и безопасности как основы патриотизма.

Если представить себе все события, происходящие в мире, и хорошенько подумать, можно прийти к удивительному противоречию. Понятно, что некоторые страны агрессивно и настойчиво угрожают развитым странам с целью закупки сырья для развития их промышленности. Они не позволяют развивающимся странам использовать имеющееся у них сырье для развития своих собственных стран. Некоторые люди на нашей планете устанавливают дружеские отношения с другими миролюбивыми народами и стремятся поддерживать мир и спокойствие на Земле. Некоторые развитые страны создают разногласия и конфликты для достижения своих грязных целей. Подобные идеи были внедрены в нашу страну несколько лет назад, и, как мы уже знаем, это принесло нашему государству серьезные огорчения и скорбь.

Конечно, для существования мира, стабильности государства и нации, сохранения национальных ценностей, толерантности необходимо, прежде всего, понимание и единое понимание патриотизма. Если бы народ Республики Таджикистан под руководством Основателя мира и национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона не простили бы обиды и не простили бы все нанесенные им оскорбления, и если бы мы сами не согласились на это, не подумали бы о развитии Таджикистана, не объединились бы с народом, не трудились бы усердно, то Таджикистан не был бы тем, чем он является сегодня.

Именно ради мира, безопасности и единства народа Таджикистана и всей страны был подписан документ о национальном согласии, который подписали лидеры некоторых организаций и партий, выступавших против него в период гражданской войны. Это был благонамеренный и необходимый шаг, объединивший некоторые политические силы ради одной цели — улучшения положения беспокойного Таджикистана.

Приняв столь мудрое решение, каждый гражданин нашей республики, независимо от национальности, всем своим существом понял, что судьба Таджикистана – это его судьба. Современные образовательные учреждения, прежде всего, должны уделять внимание проблемам мира, безопасности и патриотизма. Потому что этот процесс играет первостепенную роль в содействии глобализации национальных ценностей. Эта точка зрения является отражением общественного мнения об образовательном процессе. В связи с этими вопросами академик Академии образования Таджикистана, доктор педагогических наук, профессор М. Лутфуллозода утверждает: «Образование и патриотизм являются сутью примирения, и необходимо воспитывать национальную гордость. Это формирование духовности, мира и толерантности между разными народами» [1, с.-63].

Независимость Таджикистана нельзя назвать результатом распада Советского Союза. Независимость Таджикистана — закон формирования общества.

Внутренние и внешние враги воспользовались временной слабостью властных структур, возникшей в результате распада Советского Союза и рождения нового государства, которое еще не было сформировано. Во время отсутствия их армии враг нанес удар по молодому государству. Таджикистан участвовал в гражданской войне, и достойные

сыны нашей Родины, почувствовав опасность исчезновения страны, начали бессмысленную войну.

Горький урок событий 1991-1997 годов показал, что нарушение законов принесло страдания таджикскому народу. После долгих совещаний самых блестящих умов наконец-то удалось провести 16 ноября 1992 года в древнем Худжанде XVI сессию Верховного Совета. На этом Совете народу было обращено внимание на нужды и единство таджикской нации. В истории Таджикистана началась новая эра. Таджикистан избрал человека, который возглавит его, человека, которому народ доверил высшую государственную должность. Эмомали Рахмон возглавил страну, находившуюся в состоянии войны и глубокого экономического кризиса. Он стал лидером страны, находившейся в отчаянном положении после бессмысленного кровопролития. По словам Хабиба Юсуфи:

Мир и покой нашей Родины крепки, как тяжелая гора.

Великий лидер нации Эмомали Рахмон с первых дней вступления в должность в Верховном Совете обещал народу с трибуны Сессии добиться мира: «Или я восстановлю мир в Таджикистане, или я пожертвую своей жизнью ради этого дела». Конечно, в этих словах заключена суть воспитания патриотических чувств, которые всегда должны прививаться в процессе обучения и воспитания, развития в сердцах молодых людей чувства Родины и патриотизма[10].

В тот момент трудно было поверить в эти слова, ведь в этой огромной «семье» шла война между братьями, сыновьями и отцами. Некоторые решили бежать. Другие, потеряв детей, остались жить на руинах своих некогда уютных домов. Все жили скромно и ждали восстановления мира.

Но великий лидер нации Эмомали Рахмон сдержал свое обещание. Ему удалось восстановить мир в этой сложной ситуации, собрав все враждующие стороны за одним столом и предложив им примирение.

Таджикский народ под руководством Лидера нации добился мирного существования и совершил великую работу по восстановлению страны. С наступлением мира было сделано многое, что заложило основу для представления нашего любимого Таджикистана на мировой арене, и это создало глобализацию национальных ценностей.

В этой связи, наряду с тысячами достижений эпохи независимости, можно отметить один важный этап, который является одной из основ глобализации национальных ценностей. Важным этапом 2018 года является улучшение отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Теперь граждане Таджикистана и Узбекистана могут путешествовать друг к другу без виз. Это историческое событие в отношениях двух стран позволило двум братским народам сблизиться, и теперь родственники могут общаться без каких-либо проблем. Восстановлена железная дорога из Хатлонской области в город Термез, что позволило жителям Куляба и других городов юга республики выезжать в страны СНГ. Потому что вот уже 25 лет связь между двумя странами прервана. Реальными стали и экономические связи: на рынке Таджикистана появилась продукция из братской Республики Узбекистан, а наша продукция экспортировалась в соседнюю страну.

Начались совместные предприятия на благо процветания наших дружественных стран. Строительство новых современных автодорог, соответствующих высоким международным стандартам, таких как Душанбе – Чанак, Душанбе – Пенджикент. Благодаря этим дорогам вы можете добраться до Худжанда, Самарканда и Ташкента всего за несколько часов. Тысячи людей из нашей страны уже посетили древние города

Узбекистана, а люди из соседней страны посетили нашу республику. Президенты двух дружественных стран — Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев — построили в центре нашей столицы новый парк дружбы и воздвигли памятники великим мыслителям прошлого Абдурахману Джоми и Алишеру Навои.

На протяжении многих лет эти два известных мыслителя дружили, а Абдурахмон Джими был наставником, другом и учителем Алишера Навои. Следует отметить, что труды мыслителей являются гордостью наших дружественных народов и играют большую роль в нравственном воспитании подрастающего поколения. На этой церемонии современные таджикские и узбекские поэты и композиторы создали произведения: стихи, песни, которые укрепляют дружбу между нашими народами.

В 2018 году в Республике Таджикистан прошли Дни культуры Узбекистана, на концертных площадках Душанбе и других городов республики выступили лучшие артисты и деятели культуры соседней страны. Жители столицы с большим энтузиазмом приняли участие в этих концертах. Таджикские артисты также провели дни культуры в Узбекистане и добились большого успеха у зрителей соседней республики.

REFERENCES

1. Каландаров А. Патриотическое воспитание в педагогической деятельности учителей Республики Таджикистан. Дисс. кандидата педагогических наук: 13.00.01 / Тадж. науч.-исслед. ин-т педагогических наук. – Душанбе, 2006. – 178 с.
2. Лутфуллоев М. Педагогикаи шафқат. – Душанбе: Маориф, 1994. С.-24
3. Лутфуллоев М. Шарафномаи миллат / Душанбе, - 2003. С.-63.
4. Лутфуллоев М. Эҳёи педагогикаи Аҷам/ / М.Л. Лутфуллоев. – Душанбе: Дониш, 1997. –148 с.
5. Лутфуллозода М. Шоҳнома ва тарбия – Душанбе, 2022. С. 24-25.
6. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик: (Аз давраи қадим то асри XIII). Кит. 1 (2). – Душанбе: Маориф, 1989. - 424 с.
7. Ё. В. Кошифӣ. Футувватномаи султонӣ. Душанбе, - 1991, с. 27
8. Раъимов Х., Нуров А., Педагогика – Душанбе, «Маориф ва фаръанг», 2007.- С. 222-223
9. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, шаҳри Душанбе, 8 сентябри соли 2021.
10. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Иҷлосияи тақдирсоз, шаҳри Хучанд, 16 ноябри соли 1992.
11. Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. – Душанбе, 1979, с. 15.
12. Харламов И.Ф. Педагогика.-М., 1990. С.380–382.